

SANOAT CHIQINDI SUVLARI VA ULARNI TOZALASH USULLARI

Mamaraximov S.K.

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Metallurgiya”
kafedrası assistenti

Turdiyev A. B.

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Metallurgiya”
kafedrası talabasi

Hoshimov B. B.

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Metallurgiya”
kafedrası talabasi

Annotatsiya. Eng muhim ekologik vazifalardan biri sanoatning turli tarmoqlaridagi korxonalar oqava suvlarini tozalashdir. Tarkibida og'ir metallar bo'lgan oqava suvlarni tozalash texnologiyalari ko'plab sanoat ob'ektlari uchun suvni tozalash va suv aylanish tizimlarini yaratishga imkon beradi. Oqava suvlarni tozalash jarayonlaridan biri ion flotatsiyasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: oqova suv, ion flotatsiyasi, elektroliz, suzish, tindirish, cho'ktirish, filtrlash, sentrifugalash.

INDUSTRIAL WASTEWATER AND THEIR TREATMENT METHODS

Annotation. One of the most important environmental tasks is wastewater treatment of enterprises in various industries. Technologies for the treatment of wastewater containing heavy metals make it possible to create water treatment and water circulation systems for many industrial facilities. One of the wastewater treatment processes is ion flotation.

Key words: wastewater, ion flotation, electrolysis, floating, settling, sedimentation, filtration, centrifugation.

Kirish. Atrof-muhitning, asosan suv tizimlarining ifloslanishi hozirgi zamonning eng muhim ekologik muammolaridan biridir. Ko'p sonli texnogen oqova suvlari og'ir metallarni o'z ichida saqlab, ular yuqori toksiklikni atrof-muhitga zarar keltiradi. Shuning uchun har xil turdagi oqova suvlarni og'ir rangli metallardan tozalash dolzarb masala bo'lib, ushbu sohada so'nggi paytlarda olib borilgan ko'plab tadqiqotlar bilan o'z isbotini topgan. So'nggi yillarda texnogen chiqindi eritmalardan metallar va boshqa zararli metalmas birikma moddalarini ionlarini, hafsiz va kam harajat tozalash va ajaratib olishning ion flotatsiyasi texnologik jarayonlari bu sohada keskin burilishni hosil qilmoqda.

Suvlari tozalash usullari. Ion flotatsiyasi jarayoni ko'pik hosil qiluvchi va kollektorning turi va konsentratsiyasi, flotatsiya vaqti, qayta ishlanayotgan eritmalarning ion kuchi va olingan metallardagi ionning tabiati kabi ko'plab fizik va kimyoviy omillarga bog'liq. Bu omillar ion flotatsiyasi jarayonini boshqaradigan o'zaro bog'liqligi sababli ularning optimal nisbatini topish juda qiyin. Shuning uchun ion flotatsiyasini tadqiq qilishning muhim tendentsiyasi reagentlarning minimal sarflanishi bilan metallarning maksimal tiklanish jarayonning samaradorligini oshiradigan sharoitlarni tanlashdir.

Hozirgi vaqtda iflos oqava va chiqindi suvlarni tozalashda bir qator uslublardan foydalanilmoqda. Bulardan eng muhimlari mexanik, kimyoviy, elektroliz, biologik tozalash uslublaridir.

1. Mexanik tozalash uslubi. Iflos oqava chiqindi suvlarni mexanik uslub bilan tozalashda maxsus inshoot qurilib, suvda erimaydigan moddalar ushlab qolinadi. Agar suvdagi aralashmalarning hajmi 5 mm dan katta bo'lsa temir panjara yordamida, undan kichik bo'lsa temir to'rlar orqali tutib olinadi. Iflos suvlar ustida suzib yuruvchi suyuq moddalarni yog'tutg'ich, moytutqich, nefttutqich, smolatutqichlar bilan ushlab qolinadi. Shuningdek, iflos suvlar maxsus tindirgichlarda tindirilib, qattiq zarrachlar cho'ktiriladi, yengillari suv yuzasiga chiqarilib, ushlab qolinadi.

2. Kimyoviy tozalash uslubida iflos chiqindi suvlarga reagentlar (reaktivlar) qo'shib, reaksiyaga kiritib, erigan va erimagan holdagi ifloslantiruvchi moddalar cho'qtiriladi yoki zararsizlantiriladi. Iflos suvlarni kimyoviy tozalash uslubi orqali suvdagi erimagan moddalarni 95 % gacha, erigan holdagisini 25 % gacha tozalash mumkin.

3. Elektroliz tozalash uslubida maxsus inshootda (elektrolizlarda) to'plangan iflos chiqindi suvga elektr toki yuboriladi. Natijada iflos suvdagi zararli organik moddalar emiriladi, metallar, kislotalar va boshqa anorganik moddalar esa suvdan ajratib olinadi. Iflos oqava suvlarni elektroliz uslubi bilan tozalash so'nggi vaqtlarda keng qo'llanilmoqda.

4. Biologik tozalash metodi. Ma'lumki, mexanik, kimyoviy va elektroliz uslublari bilan iflos suvlarni tozalash birinchi bosqich hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda esa tozalangan suvlarni biologik tozalashdan o'tkazish, so'ngra suv havzalariga tashlashdan iborat.

Tabiiy sharoitda iflos suvni biologik tozalash alohida ajratilgan erlarni sug'orish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunda ajratilgan dala sug'oriladi, iflos tuproqda filtrlanib, so'ngra toza bo'lib chiqadi. 80 sm qalinlikda tuproq iflos suvni etarli darajada tozalash imkoniyatiga ega.

Iflos suvni sun'iy sharoitda biologik tozalash uchun maxsus biofiltrli inshoot – tindirgichlar quriladi. Bunda iflos suv usti aerobli mikroorganizmlardan iborat biologik

parda bilan qoplangan yirik materiallarda o'tkaziladi. Iflos suvni biologik tozalash yo'li bilan sanoat, kommunal maishiy chiqindi suvlarni 98 % gacha tozalash mumkin.

Oqova suv tarkibidan muallaq zarrachalarni ajratib olish uchun gidromexanik jarayonlar, kolloid dispers sistemalar uchun fizikkimyoviy, organik va anorganik eritmalarini ajratish uchun kimyoviy jarayonlardan foydalaniladi. Bu jarayonlarni tanlash zarracha olchamiga, fizik-kimyoviy xossasiga, ularning suvdagi konsentratsiyasiga, oqova suv sarfiga bog'liq. Shuning uchun oqova suvlarni tozalashda quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. Mexanik (suzish, tindirish, cho'ktirish, filtrlash, sentrifugalash va h.k.).
2. Fizik-kimyoviy (adsorblash, koagullash, flokullash, flotasiya, ion-almashinish, ekstraklash va h.k.).
3. Kimyoviy (neytrallash, oksidlanish, qaytarilish).
4. Biokimyoviy (aerob, anaerob sharoitlarda).
5. Termik (yuqori harorat ishtirokida). Bu usullar ham o'z navbatida turli xildagi tozalash jarayonlariga bolinadi. Oqova suvlarni tozalashda, birinchi navbatda, mexanik usuldan foydalaniladi.

Texnologik suv hosil bo'lish manbalari

Texnologik suv muhit hosil qiluvchi, yuvuvchi va reaksiyon suvlarga ajratiladi. Muhit hosil qiluvchi suvlar eritish va pulpalar hosil qilish, rudalarni boyitish va qayta ishlash, sanoat mahsulotlari va chiqindilarning gidrotransportida ishlatiladi. Yuvuvchi suvlar gaz holatidagi (absorblash), suyuq (ekstraklash) va qattiq mahsulotlarni yuvishda kerak bo'ladi. Reaksiyon suvlar reagentlar tarkibida, shuningdek, azeotrop haydash va shunga o'xshash jarayonlarda qo'llaniladi. Texnologik suvlar mahsulot va buyumlar bilan bevosita ta'sirlashadi. 1-jadvalda turli maqsadlarda ishlatiladigan suvlarga qo'yilgan talablar keltirilgan.

Energetik suvlar bug' olish, qurilmalar, binolar va mahsulotlarni isitishda ishlatiladi. Texnologik jarayonda ishlatiladigan suvning sifati aylanrha suv tizimlaridagi suvning sifatidan yuqori bo'lishi kerak. Suvning sifati deganda, uning sanoat korxonasida ishlatilishi mumkinligini ta'minlovchi fizik, kimyoviy, biologik va bakteriologik ko'rsatkichlari yigindisi tushuniladi. Ba'zan tarkibida tuz miqdori 10—15 g/m³, qattiqligi 0,01 m ol-ekv/m³ dan yuqori bo'lmagan va oksidlanishi 2 g O₂/m³ ga teng boigan suv kerak bo'ladi.

1-jadval.

Texnologik suv sifatiga qo'yiladigan talablar

Ko'rsatkichlar	Kimyoviy tolalar ishlab chiqarish sanoati	Kimyo sanoati	Oqlanmagan selluloza sanoat	Yuqori bosimli qozonlarda bug' ishlab
----------------	---	---------------	-----------------------------	---------------------------------------

				chiqarish (5-10 MPa)
Umumiy qattiqlik, ekv/m ³	0,035	0,012	5	0,035
Moddalarning miqdori, g/m ³				
kremniy dioksidi	—	50	50	0,7
mis	—	—	—	0,05
marganes	0,03	—	—	—
temir	0,05	0,1	0,1	0,05
kislород	—	—	—	0,5
nitrat va nitritlar	—	—	—	—
pH	7-8	6,2—8,3	6—10	8—10
ko‘rsatkichi				
Ranglilik, grad	5	20	—	—
Oksidlanish, g/m ³	4	—	—	—

XULOSA

Sanoat oqova suvlari organik va noorganik xomashyoni qayta ishlash va qazib olishda hosil bo‘adi. Texnologik jarayonlarda oqova “suvlarni hosil qiluvchi manbalarga quyidagilar kiradi: 1) kimyoviy reaksiyalur natijasidan hosil bo‘ladigan suvlar (ular oqtiqcha moddalar va reaksiya mahsulotlari bilan ifloslanadi); 2) xomashyo va boshlang‘ich mahsulotlardagi erkin va bog‘langan hamda qayta ishlash jarayonlarida hosil bo‘ladigan namlik ko‘rinishidagi suv; 3) xomashyo, mahsulot va qurilmalarni yuvishdan so‘ng hosil bo‘adigan suv; 4) oqadigan suvli eritmalar; 5) suvli ekstraktlar va absorbentlar; 6) sovituvchi suvlar; 7) boshqa oqova suvlar; vakuum-nasoslardan, aralashtirish kondensatorlaridan, gidrozol yo‘qotishdan, idishlarni, qurilmalarni va binolarni yuvishdan tushadigan suvlar.

Oqova suvlarning miqdori va tarkibi ishlab chiqarish turiga bog‘liq. U turli moddalar: 1) biologik nobarqaror organik birikmalar; 2) kam zaharli noorganik tuzlar; 3) neft mahsulotlari; 4) biogen birikmalar; 5) o‘ziga xos zaharli moddalar, jumladan, og‘ir metallar, parchalanmaydigan organik sintetik birikmalar bilan ifloslanishi mumkin:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamarahimov, S. K., Rahimov, S. D., & Xoliqulov, D. B. (2021). Kamyob metallar ishlab chiqarishda ajralib chiqayotgan chiqindi suvlar tarkibidan metallarni ajratib olish imkoniyatlarini o’rganish. *Science and Education*, 2(6), 278-283.

2. Bekmaxamatovich, K. S., Kamolidinovich, M. S., Abdijalilo‘G‘Li, S. S., & Uralbayo‘G‘Li, R. I. (2024). MIS ISHLAB CHIQRISH SANOATI VA UNDA HOSIL BO ‘LUVCHI TEXNOGEN CHIQRINDI MANBALAR VA ULARNING TARKIBIDAN METALLAR AJRATIB OLIISH IMKONIYATLARI. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 2(1), 20-25.

3. Mamaraximov, S. K., Turdiev, A. B., & Mirzaraimov, A. A. (2024). Tashlandiq shaxtalar chiqindi suvlaridan metallarni ajratib olish texnologiyasini ishlab chiqish. *Journal of Advances in Engineering Technology*, (1), 22-28.

4. Шайманов И.И. Холикулов Д.Б., Хайдаралиев Х.Р. / ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД ХИМИЧЕСКОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. // СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО И НЕТРАДИЦИОННОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ (Плаксинские чтения – 2023)

5. Xoliqulov Doniyor Vaxtiyorovich, Boltayev Olmos Najmidinovich, & Xaydaraliev Xolbay Rustam O‘G‘Li (2020). MIS ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK ERITMALARIDAN METALLARNI CHO‘KTIRUVCHI REAGENTLAR YORDAMIDA AJRATISH. *International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences*, 1 (2), 36-45. doi: 10.24412/2181-144X-2020-2-36-45

6. Носиров, И., Худоймуратов, Ш., & Аширматова, М. (2023). ОЛТИН САРАЛАШ ФАБРИКАЛАРИНИНГ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ГРАВИТАЦИЯ УСУЛИДА БОЙИТИШ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 6), 232–236.

7. Xudoymuratov, S., & Tursunova, I. (2024). RENIY METALINI OLINISHI VA QO‘LLANILISH SOHALARI. *Interpretation and Researches*, 2(7(29)).

8. Ashurova, F., & Xudoymuratov, S. (2024). ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASIDA HOSIL BO‘LGAN KUL VA SHLAKLARNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH USULLARINI O‘RGANISH. *Talqin Va Tadqiqotlar*